

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН МАСОФАВИЙ БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ КЎРСАТИШ АМАЛИЁТИ

*Камалова Жамила Мухсиновна
ТМИ., Ахборот тизимлар ва рақамли
технологиялар кафедраси катта ўқитувчиси*

***Аннотация.** Тижорат банклари масофавий банк хизматларини кенгайтириш, банклар томонидан масофавий хизматларни мижозларга етказиш маданиятини ошириш аҳоли кенг қатламининг банкка бўлган ишончини ошириш, банклар томонидан йирик мижозларни жалб қилиш ва уларнинг талаб ва таклифларини эътиборга олган ҳолда янги масофавий хизмат турларини таклиф этилган ва ўрганилган.*

***Калит сўзлар:** масофавий банк хизматлари, молиявий саводхонлик, чакана банк операциялари.*

Республика тижорат банклари томонидан масофавий хизматларни кўрсатиш йиллар давомида ривожланиб бораётган бўлса-да, ушбу хизматларнинг янада тараккий топишида муаммолар йўқ, деб бўлмайди. Банклар масофавий хизматлар билан боғлиқ муаммоларни бартараф этиш ҳамда янги қулайликлар яратиш боришлари бевосита мижозлар сонининг ортишига хизмат қилади. Банкларда масофавий банк хизматларини ривожлантиришда мавжуд муаммолардан ташқари бошқа бир қанча омиллар ҳам таъсир кўрсатади.

Шу ўринда алоҳида қайд этиш жоизки, мазкур масалаларга ҳукумат даражасида эътибор қаратилаётган бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сонли «2020 — 2025 йилларга мўлжалланган ўзбекистон республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида»ги фармонида «бевосита етарли даражада хизмат кўрсатилмаётган ва заиф қатламларда давлат иштирокини кучайтириш ва манзилли чора-тадбирларни амалга ошириш, аҳоли ва кичик бизнес учун масофавий хизматларни кенг жорий қилиш, камхарж хизмат кўрсатиш нуқталари тармоғини ривожлантириш, замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш, тижорат банкларининг бизнес жараёнларини автоматлаштириш ва масофавий банк хизматлари турларини кенгайтириш учун зарур шарт-шароитлар яратиш» масалалари биринчи навбатда қилиниши лозим бўлган вазифалар сифатида белгилаб берилган.

Молиявий саводхонлик марказларининг асосий фаолият йўналишлари сифатида тижорат банклари томонидан биринчи марта банкка ташриф буюрган аҳоли ва тадбиркорларга молиявий саводхонлик яъни банк билан бўладиган иқтисодий муносабатлар бўйича маслаҳатларни беришни тизимли равишда йўлга қўйиш, бу борада аниқ тактика ва стратегия ишлаб чиқиш, тактика ва стратегияда белгиланган вазифаларнинг ижроси юзасидан доимий назоратни йўлга қўйиш, ҳар бир мижозга алоҳида ёндашув асосида хизмат кўрсатиш, мижознинг молиявий маслаҳатлардан кейинги ҳолатдаги натижа ва эришган ютуқларини муҳокама қилиб бориш масалаларига эътибор қаратиш лозим.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 мартдаги ПҚ-3620-сонли «Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарорида қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш лозимлиги қайд этиб ўтилган: «банклар томонидан масофавий хизматлар кўрсатишни ривожлантириш бўйича замонавий ва илғор банк хизматлари турларини амалиётда жорий этиш ташаббусларини илгари суриш, янги ахборот технологияларини жорий этиш; банк хизматларининг янги

турлари ва маҳсулотларини аниқлаш ҳамда уларни кейинчалик республика банкларида жорий этиш мақсадида илғор чет эл банк фаолиятини ўрганиш».

Юқоридагиларга асосланган ҳолда айтишимиз мумкинки, кўрсатилаётган масофавий хизматларнинг кўлами ва сифатининг оширилиши бўйича қилиниши лозим бўлган вазифаларнинг алоҳида эътиборга олинган ҳолда таъкидланиши келгусида банклар томонидан кўрсатилаётган хизматларнинг миқдорлар учун қулайлигини ва сифатини янада ошишига ҳамда миқдорларнинг талабларига мос тарзда янги масофавий хизматларни жорий қилишга хизмат қилади.

Бозор муносабатларининг ривожланиб бориши билан банклар чакана банк операцияларини такомиллаштириш, миқдорларига кўрсатилаётган хизматлар сонини ошириш орқали ўз фаолиятини диверсификация қилиш, кўрсатилаётган хизматлар сифатини ошириш орқали миқдорлар сонини ортишига эришадилар. Банклар янги технологиялардан фойдаланишлари ҳисобига янги турдаги банк маҳсулотларини яратадилар. Бунинг натижасида эса банкларнинг хизматлари бозоридаги рақобатга чидай олиши, ўз ўрнига эга бўлиши, миқдор учун курашда ғолиб бўлиш имкониятининг ошишига эришадилар.

Банклар томонидан банкомат ва терминаллар орқали хизмат кўрсатишлари масофадан хизмат кўрсатишининг бир тури бўлиб, бугунги кунда бу асосий масалалардан ҳисобланади.

Миқдорларга қулайлик яратиш мақсадида банкоматлар ягона тармоққа уланган бўлиб, миқдорлар нафақат ўз банки банкоматидан балки бошқа банклар банкоматидан ҳам фойдаланган ҳолда хизматдан фойдаланиши мумкин. Айтиш керакки банк-молия хизматлари кўламини замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаган ҳолда кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Барча турдаги савдо ҳамда хизмат кўрсатиш шохобчаларининг тўлов терминаллар билан жиҳозланганлиги, уларнинг узлуксиз ишлашини таъминлаш мақсадида сервис хизматларининг ташкил этилганлиги, барча турдаги товарлар ва кўрсатиладиган хизматлар ҳақини тўлашни пластик карточкалар орқали чекловларсиз амалга оширишнинг йўлга қўйилганлиги ушбу тўлов воситасининг жозибадорлигини таъминламоқда.

Пластик карточкалар билан муносабатларни ривожлантириш ва такомиллаштириш мақсадидаги чора-тадбирлар натижасида 2022 йил бошига кўра, пластик карточкаларнинг умумий сони ўтган йилнинг бошига нисбатан 1,3 миллионга ортиб, 27,1 миллион пластик карточкалар муомалага чиқарилган.

1-расм. Муомаладаги пластик карточкалар сони тўғрисида маълумот

Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, ўрганилган давр оралиғида муомаладаги банк пластик карточкаларининг сони ўсиш тенденциясига эга. Айниқса бу кўрсаткич сўнги йилларда сезиларли ўсиш кўрсаткичини кўрсатиб бермоқда. Бунинг асосий сабабларидан бири тариқасида эса банк мижозлари томонидан банкларнинг мобил иловалари орқали пластик карточкага ариза қолдириш ҳисобига ҳам банклардан пластик карточкаларни олганликларини мисол қилиб айтишимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдуллаева Ш.З. Банк иши. Дарслик. 1 ва 2 қисмлар. Т.: «Иқтисод-Молия» 2019 . 534 б.
2. Абдуллаева Ш.З. Банк рисклари . Дарслик. Т.: «Иқтисод-Молия» 2019 . 683 б.
3. Абдуллаева Ш.З. Пул ва банклар. Дарслик. Т.: «Иқтисод-Молия» 2017 . 755 б.
4. Philip Davis, E.; Долан Э.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Пер.с англ (2009). М.Ю.Алексеев. Рынок ценных бумаг. –М.: Финансы. 2010., 86б.
5. О.И.Лаврушин «Банковское дело», Москва «Финансы и статистика», 2004., 478б.
6. О.М.Маркова «Коммерческие банки и их операции», Ифра-М, 2000., 18б.
7. В.А.Перехожев. «Конкурентоспособность банковских продуктов на региональном рынке». Автореф. дис. канд. Эконом. наук. – СПб., 2004.
8. Б.К.Мирзамайдинов. «Банк хизматида маркетинг самарадорлиги». – Автореферат, Т: 2008. 9-бет.
9. Woodworth W., Woller G. (1999) What is microfinance. Journal of microfinance, 15, pp.б.